

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

Le Plan Marshall et le communisme

I. — Un monde menacé

QUAND on se reporte par la pensée — avec l'intelligence des faits que donnent dix années de recul — à ces premiers mois de 1947 durant lesquels quelques hommes aux Etats-Unis, à peu près seuls et presque contre leur peuple, proposèrent aux gouvernements européens de prolonger pendant plusieurs années encore, mais sous une forme neuve, l'aide prodiguée aux nations d'Europe pendant et après la guerre, on ne peut manquer d'être saisi tout ensemble d'une sorte de frayeur rétrospective et de la sensation du miracle.

Tout, semble-t-il, était joué. Rien ne paraissait plus devoir enrayer les progrès du communisme dans l'ancien monde, au moins jusqu'à la mer. L'impérialisme soviétique avançait à pas de géant — des pas de géant qui étaient aussi des pas de velours, comme si le géant avait feutré ses bottes. Il ne progressait pas à l'insu de tous, mais ceux qui gouvernaient les nations encore libres ne trouvaient, pour la plupart, rien à redire à cette avance, paralysés, retenus de réagir par le sentiment de leur impuissance et plus encore peut-être par une sorte de stupeur intellectuelle, puisque cette avance conquérante, c'était sous le couvert des principes brandis en commun durant la guerre contre le fascisme que la grande alliée de l'Est l'accomplissait.

La Russie se dressait sur l'Europe, formidable et secrète, formidable par le secret. Les armées allemandes l'avaient ouverte jusqu'au ventre, révélant la fragilité du colosse soviétique, sa fragilité sociale. Mais la brèche avait été réparée, et, il était d'autant plus facile d'oublier le mouvement d'espoir des peuples de toutes les Russies devant l'ébranlement du monstre campé sur eux que la politique de l'état-major hitlérien, inspirée par un racisme stupide, vaniteux et cruel, avait bientôt uni les forces russes dans une même volonté de lutte contre l'envahisseur. Ce que, seul clairvoyant alors parmi tous ceux qui

pouvaient parler au monde, Winston Churchill devait appeler dès 1946 « *le rideau de fer* » était retombé sur l'Union soviétique, la cachant avec une férocité minutieuse aux regards de tous, même de ceux qui ne voulaient qu'admirer. Elle était épuisée, exsangue, mais on l'ignorait et elle paraissait invincible.

On pouvait croire encore, au début de 1947, que les nations de l'Europe orientale vivraient d'une vie indépendante, une fois disparues les exactions et les brutalités, séquelles inévitables de la guerre et de la révolution. Mais le sort de toutes était déjà décidé. Partout, sous la protection et avec l'appui des armées soviétiques, les partis communistes s'étaient saisis des leviers principaux du pouvoir : d'une secousse un peu rude, en certains pays d'une chiquenaude, ils précipiteraient au néant les partis qui leur avaient servi de garants et d'alliés.

Tito était le maître en Yougoslavie. Le gouvernement de Prague avait pour chef un communiste, Gottwald, celui de Varsovie un communiste également, Bierut, celui de Sofia, Dimitrov, ancien secrétaire du Komintern. En Hongrie, ce que Rakosi devait appeler plus tard la « tactique du salami » avait déjà atteint le Parti des petits propriétaires : en février 1947, Bela Kovacs, son secrétaire général, était arrêté; en mai, Ferenc Nagy, président du Conseil, devra fuir hors du pays. En Roumanie, Groza et Tatarescu n'étaient plus que des figurants, et Maniu, déjà réduit à l'impuissance, n'allait pas tarder à être brisé tout à fait; il devait être arrêté en juillet, comme Petkov en Bulgarie le 5 juin, le jour même où le général Marshall prononçait son fameux discours à l'Université Harvard. La Finlande semblait incapable de sortir jamais de l'orbite soviétique, et des communistes figuraient dans son gouvernement. Une tentative pour imposer à l'Iran la tutelle de l'U.R.S.S. avait échoué : le gouvernement révolutionnaire consti-

tué en Azerbaïdjan sous le drapeau de l'indépendance nationale par des agents soviétiques avait dû se dissoudre. Mais le gouvernement de Moscou faisait pression sur la Turquie, lui réclamant des territoires, tentant d'y susciter des révoltes parmi les populations allogènes voisines des frontières soviétiques. En Grèce, la guerre civile faisait rage, et les insurgés, aidés par la Yougoslavie, la Bulgarie, l'Albanie étaient à la veille de remporter la victoire.

A l'autre extrémité du vieux monde, la guerre civile aussi battait son plein. Le général Marshall avait essayé de marier l'eau et le feu, de réconcilier Tchang Kai-tchek et Mao Tsé-toung : il n'avait réussi qu'à faire perdre du temps aux troupes nationales, qu'à démoraliser un peu plus ceux qui suivaient le gouvernement régulier. La victoire communiste pouvait encore paraître incertaine : elle n'était pourtant plus dès lors qu'une question de temps.

La même victoire, avec d'autres noms, d'autres hommes, n'était-elle pas de même une question de temps, d'habileté aussi, dans les nations de l'Occident ? Rien n'assurait encore que dans ce désert politique qu'était devenu l'Allemagne, l'U.R.S.S. ne parviendrait pas à faire admettre sa présence jusque dans la Ruhr, jusque sur le Rhin. Elle pouvait en tout cas pour y parvenir compter sur l'appui de la France.

En Italie, des socialistes allaient bientôt signifier leur refus de collaborer plus longtemps avec les communistes (en janvier 1947), mais il fallut encore cinq mois à De Gasperi pour écarter du gouvernement le Parti communiste, et ce Parti demeurerait fort au Parlement grâce à l'appui des socialistes de Nenni, fort dans le pays où la C.G.I.L., entièrement sous sa coupe, fomentait grève sur grève. En France, les élections générales avaient confirmé la force des communistes : leur Parti était le premier par le nombre et l'influence électorale. Son chef était vice-président du Conseil. Alors qu'on leur avait toujours refusé depuis 1944 les trois ministères-clés des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Guerre, François Billoux était ministre de la Défense nationale et les communistes étaient en droit d'espérer qu'on leur concéderait davantage encore, soit sous la pression d'une agitation intérieure d'apparence sociale que, maîtres des syndicats, ils pouvaient déclencher à leur heure, soit sous l'effet d'une sorte de chantage extérieur, l'appui du gouvernement soviétique étant nécessaire aux négociateurs français pour faire aboutir leurs projets sur l'Allemagne.

Plus redoutable encore que la force dont ils disposaient en propre, était celle qu'ils tiraient de la faiblesse de leurs partenaires, de l'espèce de fascination qu'ils exerçaient sur eux. En présentant à l'Assemblée son gouvernement où ils étaient en force, M. Ramadier avait demandé, tourné vers ceux qui déploraient cette présence : « Si nous mettions en dehors de la Défense nationale une masse importante du peuple (c'était aux communistes qu'il pensait), qui

donc pourrait dire que nous assurons la défense de la nation. » Et le 17 février, répondant à un journaliste de *United Press*, il assurait que la France prenait de plus en plus conscience « du fait que les communistes ne sont pas un corps étranger dans la nation, mais au contraire un élément de la nation comme les autres partis. » A cette inconscience du péril intérieur s'ajoutait une inconscience égale du péril extérieur.

Le 23 mai encore — les communistes étant depuis trois semaines exclus du gouvernement (mais non point bannis de l'espérance et même de la certitude d'y revenir) — le représentant de la France s'abstenait à l'O.N.U. dans un vote sur la Grèce, et refusait de reconnaître l'aide apportée aux rebelles par les puissances limitrophes des territoires helléniques. Et comme il apparaissait fragile à distance le barrage qu'un homme comme Léon Blum essayait de dresser à l'invasion communiste des secteurs de l'opinion traditionnellement favorables au socialisme démocratique, à force de distinctions sur le matérialisme historique et même de suspensions jetées sur la propriété collective, puisque lui-même s'indignait encore et sans feinte de « la dangereuse habitude » que l'on avait prise « de l'autre côté de l'Atlantique... de désigner par les mêmes épithètes le régime hitlérien et le régime soviétique ». L'U.R.S.S. n'était-elle pas membre de l'O.N.U. qui, « par définition », ne comprenait, disait-il, que des nations démocratiques et pacifiques ?

Dans cette Europe vide de puissance, et que les troupes américaines avaient quittée au plus vite, seul le gouvernement britannique faisait front, mais il le faisait sans le dire. Churchill parlait, mais il n'était plus aux affaires. Si décidé qu'il fût lui aussi, Bevin était assurément moins lucide. C'était par une sorte de fidélité instinctive à la tradition que les travaillistes maintinrent alors debout, de la Baltique au Proche-Orient, en passant par l'Allemagne et la Grèce, le seul barrage auquel se heurtait encore à l'Occident de l'Europe la poussée communiste. Mais la charge était trop lourde pour une nation que la guerre avait épuisée et dont des réformes sociales profondes achevaient de ruiner l'équilibre financier. Il était impossible qu'elle tint plus longtemps seule. En février 1947, le gouvernement britannique faisait savoir au président Truman qu'il était dans la nécessité matérielle d'abandonner la Grèce au plus tard le 1^{er} avril. Si quelqu'un n'assumait pas la relève, un autre pays allait tomber dans la dépendance de l'U.R.S.S., et avec lui avant peu, toute la Méditerranée orientale.

Qui peut dire que cette nouvelle conquête du communisme n'aurait pas déclenché rapidement dans toute une partie de l'Europe occidentale la catastrophe qui y paraissait imminente ?

C'est à ce monde menacé que le gouvernement des Etats-Unis fit alors savoir qu'il apporterait son aide.

II. — La relève

ON voudrait pouvoir étudier de près le cheminement de pensée des hommes publics américains qui, dans les premiers mois de 1947, décidèrent que les Etats-Unis, une fois encore, viendraient au secours de l'Europe : on aurait le spectacle attachant de l'élite d'un peu-

ple prenant soudain conscience des responsabilités historiques échues à sa nation, acceptant sans joie, mais résolument, d'en assumer la charge, et se décidant à cette action difficile seule, en dehors de toute pression de l'opinion publique, sans elle et même un peu contre elle,

en dehors aussi de toute contrainte matérielle immédiate. Qu'importait aux Etats-Unis, même à moyen terme, que la rébellion grecque achevât de ruiner un gouvernement dont les Américains détestaient l'idéologie et les pratiques politiques, ou que les Soviétiques causassent quelques ennuis à ces Turcs qui maintenaient chez eux un régime rien moins que démocratique et qui étaient demeurés neutres dans le grand conflit mondial auquel le peuple américain s'enorgueillissait légitimement d'avoir pris une part si grande?

Le président Truman n'en répondit pas moins avec faveur aux appels qui lui venaient d'Athènes, d'Ankara et de Londres, et il décida que, rompant définitivement avec la doctrine de Monroe, les Etats-Unis s'intéresseraient au reste du monde, notamment à l'Europe, et qu'ils y prendraient politiquement aussi la relève de l'Angleterre défaillante.

Le 12 mars 1947, il se présentait devant le Congrès pour lui demander d'accorder 400 millions de crédits à la Grèce et à la Turquie, et il énonçait ce qui fut tout de suite désigné sous le nom de « doctrine Truman » :

« Je crois, dit-il, que la politique des Etats-Unis doit être de soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement, qu'elles soient le fait de minorités armées ou de pressions étrangères. Je crois que nous devons aider les peuples libres à forger leur destin de leurs propres mains. Je crois que notre aide doit constituer essentiellement en un soutien économique et financier, indispensable à la stabilité économique et à une vie politique cohérente. » (1)

Après quoi — et ce n'était pas la moindre partie du discours, le président avait défini les deux modes de vie qui, selon lui, s'opposaient dans le monde :

« L'un d'eux repose sur la volonté de la majorité et il est caractérisé par des institutions libres, un gouvernement représentatif, des élections libres, des garanties assurant la liberté individuelle, la liberté de parole et de religion; et l'absence de toute oppression politique.

« Quant à l'autre, il repose sur la volonté d'une minorité imposée par la force à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, une presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés personnelles.

« Les semences des régimes totalitaires sont nourries par la misère et le dénuement. Elles croissent et se multiplient dans le sol aride de la pauvreté et du désordre. Elles atteignent leur développement maximum lorsque l'espoir d'un peuple en une vie meilleure est mort.

« Cet espoir, il faut que nous le maintenions en vie.

« Les peuples libres du monde attendent de nous que nous les aidions à sauvegarder leurs libertés.

« Si nous faiblissons dans notre tâche de soutien et de guide, nous pouvons mettre en danger la paix du monde et nous compromettrons à coup sûr le bonheur de notre nation. » (1)

Ainsi, les Etats-Unis devaient se faire les champions de la démocratie à travers le monde, et apporter leur soutien matériel à tous les peuples en lutte pour leurs libertés contre les assauts du totalitarisme. Nul ne pouvait douter que ce mot ne désignât le communisme.

Le 5 juin, le général Marshall, secrétaire d'Etat, depuis son retour de Chine en janvier 1947, par-

lait à son tour des problèmes de l'Europe aux étudiants de l'Université Harvard :

« Il est logique que les Etats-Unis fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour aider le monde à retrouver la santé économique normale sans laquelle il ne peut y avoir ni stabilité politique, ni paix assurée. Notre action n'est dirigée contre aucun pays, ni contre aucune doctrine, mais contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Ses buts doivent être la renaissance d'une économie saine dans le monde pour permettre l'établissement de conditions politiques et sociales propices aux libres institutions. Une telle assistance ne doit pas être fournie par bribes, au fur et à mesure qu'éclatent les crises : les secours que notre gouvernement peut être appelé à fournir dans l'avenir ne doivent pas être de simples palliatifs, mais amener une véritable guérison. Tout gouvernement qui sera disposé à nous aider dans cette tâche de relèvement trouvera les dirigeants des Etats-Unis pleinement disposés à collaborer avec lui. Tout gouvernement qui manœvrera pour paralyser le redressement d'autres pays, ne pourra s'attendre à aucune aide de notre part. De plus, les gouvernements, les partis, ou les groupes politiques qui tenteront de prolonger la misère humaine pour en tirer un profit quelconque se heurteront à l'opposition des Etats-Unis. » (2)

Le général Marshall formulait ensuite sa suggestion — celle qui devait donner à son discours son importance historique, celle d'où le Plan Marshall devait sortir :

« Il est déjà devenu évident qu'avant même que les Etats-Unis puissent aller beaucoup plus loin dans leurs efforts pour améliorer la situation et aider le monde européen à faire ses premiers pas dans la voie du relèvement, les nations du vieux continent doivent se mettre d'accord sur leurs besoins et la part que chacune d'entre elles peut prendre à la mise en œuvre efficace de toute action qui pourrait être entreprise par le gouvernement américain. Il ne serait ni opportun ni efficace que nous nous chargions d'élaborer de façon unilatérale un programme destiné à remettre l'Europe sur pied dans le domaine économique. C'est là une tâche qui revient aux Européens. A mon avis, c'est l'Europe qui doit prendre l'initiative, le rôle des Etats-Unis consistant à fournir leur aide amicale dans la rédaction du programme et, par la suite, un soutien pratique aux plans élaborés, dans la mesure de leurs possibilités. »

✱

La nouveauté de la proposition faite par le secrétaire d'Etat américain ne résidait assurément pas dans l'offre d'aider économiquement l'Europe. Les Etats-Unis n'avaient pas cessé depuis la guerre de secourir en marchandises ou en produits à peu près toutes les nations européennes, sans parler des autres. En novembre 1943, avait été constituée l'U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) qui, de cette date à la fin de juin 1947, avait distribué trois milliards de dollars environ, dont les Etats-Unis avaient fourni près des trois-quarts. Encore n'était-ce là qu'une partie de l'effort américain. Des stocks considérables avaient été abandonnés sur place par les armées américaines et livrés aux gouvernements des pays où ils étaient entreposés. On leur avait cédé des navires. Ils avaient reçu des dons publics et privés (plus de deux milliards au total en 1947) obtenu des crédits et des prêts de toute nature, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Banque Internationale et du Fonds Monétaire International.

Les seize pays qui allaient bénéficier du Plan Marshall, Allemagne non comprise, avaient reçu en deux ans, du 1^{er} juillet 1945 au 30 juin 1947, deux milliards de dons et près de 7 milliards et

(1) Cité d'après Harry S. Truman : *Mémoires* II, 1, page 124. Paris Plon éditeur, 1956.

(2) Cité d'après Truman, o.c., p. 134.

demi de crédits américains : de ces neuf milliards et demi, ils avaient dépensé près de huit. C'est donc au rythme de quatre milliards de dollars par an que les Etats-Unis soutenaient, avant le Plan Marshall, la vie économique de l'Europe, sa « respiration artificielle » (3).

La promesse d'une aide américaine ne constituait donc pas un fait nouveau — sinon dans la mesure où l'on avait pu craindre que les Etats-Unis, par fatigue, découragement ou fidélité à la tradition isolationniste, allaient cesser leurs efforts (4).

La nouveauté ne résidait pas davantage dans l'universalité de l'aide promise. Le général Marshall, on le verra, n'avait exclu personne de sa promesse.

Le gouvernement de Washington entendait si peu se mêler des affaires intérieures de l'Europe que le secrétaire d'Etat demandait aux gouvernements européens de faire leurs affaires eux-mêmes, de s'entendre sur la part qui reviendrait à chacun de la manne américaine afin qu'à Washington, on fût dispensé de choisir et de signifier, par ce choix, des préférences. L'aide nouvelle était promise à tous comme l'aide précédente avait été fournie à tous, y compris aux nations déjà soumises à des régimes communistes. Rien que par l'intermédiaire de l'U.N.R.R.A., l'Union soviétique elle-même n'avait-elle pas reçu des Etats-Unis 166 millions de dollars ?

Le neuf, c'était que l'aide américaine cesserait d'être anarchique. Elle ne serait plus « fournie par bribes », pour combler des déficits, permettre de reculer des échéances ou de sortir d'une crise, sans vraiment la résoudre — assez à la manière dont on verse de l'eau dans du sable. Les secours américains devraient servir à la réalisation de programmes de reconstruction économique, conçus de telle sorte que les Etats bénéficiaires puissent dans un avenir prochain — au bout de quatre ans, avait dit le général Marshall — se passer de l'aide américaine. Et cette aide cessait également d'être anarchique en ceci qu'elle ne serait plus accordée pour le financement de plans de reconstruction économique conçus par chaque gouvernement dans l'ignorance de ceux qui s'élaboraient dans les autres pays de l'Europe. Il fallait éviter les doubles emplois, la création d'entreprises destinées à satisfaire les mêmes besoins, la même clientèle. Il fallait surtout tenir compte que, malgré sa dislocation, la vie économique européenne formait encore un tout, et qu'en choisissant bien les points d'application de l'aide américaine, on en décuplerait l'importance. Les Etats-Unis aideraient chaque nation, mais à la condition que l'aide demandée par chacune fût ajustée à celle qui serait demandée par les autres, de façon que les effets de tous les secours, au lieu de se contrecarrer et de se détruire, s'harmonisent et s'additionnent.

Telle était l'idée nouvelle, celle qui donnait dès l'abord au Plan Marshall son originalité, celle qui allait lui conférer une signification politique particulière. Le général Marshall avait demandé aux nations européennes, de se prononcer en tenant compte du fait qu'elles constituaient un tout, une unité. Or, sous le couvert de propos qui célébraient l'amitié et la solidarité de l'Europe, le gouvernement soviétique dépensait justement tous ses efforts pour détacher les nations l'une après l'autre du concert européen — du concert économique comme du concert politique — afin de les lier à l'U.R.S.S. Il allait être mis en demeure ou d'accepter l'aide américaine pour ses vassaux et lui-même et de renoncer au démantèlement de l'Europe, ou de

refuser cette aide et de poursuivre l'application de ses plans mais cette fois à visage découvert, au su et au vu de tout le monde.

Le plan Marshall prenait ainsi une signification politique, mais c'était assurément sans que son promoteur l'eût prévu, sans que l'eussent prévu non plus ceux qui en Grande-Bretagne et en France accueillirent avec faveur la suggestion de Harvard. C'était une conception purement technique, un souci d'efficacité qui expliquait l'« européanisme » du Plan Marshall. Peut-être trente ans ou même dix ans plus tôt, les gouvernements de l'Europe occidentale se fussent-ils émus eux aussi que l'on accordât outre-Atlantique si peu d'importance aux rivalités intérieures à l'Europe. Mais déjà les idées d'une association des nations européennes sans souci des querelles historiques ni des compétitions naturelles avaient fait du chemin dans les milieux politiques. Aussi, l'adresse à l'Europe du général Marshall n'y fût-elle pas interprétée comme une invitation à changer de politique — ce qu'elle n'était d'ailleurs pas. Seuls, les communistes conscients de l'œuvre qu'accomplissait alors Staline crurent qu'elle avait ce sens. Ils prêtèrent aux Américains, aux Britanniques et aux Français des intentions qu'ils n'avaient pas, et ils agirent en conséquence. Ni à Washington, ni à Londres, et encore moins à Paris, on n'avait cherché ce résultat.

**

Dès que fut connu le discours d'Harvard, les commentateurs s'empressèrent de souligner ce qui, dans la proposition du général Marshall, différait de la « doctrine Truman », très sensiblement à leurs yeux. Celle-ci était politique au premier chef. Elle affirmait la volonté des gouvernants américains de voler au secours des libertés démocratiques partout où elles seraient ouvertement menacées par des interventions étrangères ou des minorités en révolte armées par l'étranger. C'était menacer de contre-offensive non pas toutes, mais les plus brutales des menées conquérantes de l'impérialisme soviétique. Et il était clair pour tous que cet avertissement s'adressait à l'Union soviétique.

Manifestement en proposant l'aide américaine à la reconstruction économique de l'Europe, le général Marshall avait comme ému la pointe de la « doctrine Truman » dirigée contre l'Union soviétique. Certes, c'était pour éviter la dislocation économique, sociale et finalement politique de l'Europe qu'il fallait lui fournir ce dont elle manquait pour développer à la mesure de ses besoins son appareil de production. Certes, le secrétaire d'Etat avait exclu d'avance du bénéfice de l'aide américaine les gouvernements qui manœuvreraient pour paralyser le redressement d'autres pays, et menacé de l'opposition américaine les gouvernements ou les partis qui tentaient de prolonger la misère humaine pour en tirer un profit politique.

Mais c'était là des formules très vagues, un écho bien affaibli et presque de politesse, du discours du 12 mars, comme si le rappel de la « doctrine Truman » n'était plus qu'une clause de style.

Déjà celle-ci avait laissé ouvertes bien des routes aux entreprises communistes. Le discours

(3) D'après Bertrand de Jouvenel : *L'Amérique en Europe*. Paris, Plon, 1948.

(4) A la V^e session de l'U.N.R.R.A., il avait été décidé que cette organisation cesserait de fonctionner en juin 1947. Ce qui, alors, provoqua les critiques de communistes.

du 12 mars contenait une condamnation idéologique du communisme. Mais il n'y était dit nulle part que les régimes communistes devaient disparaître, ce qui signifiait avant tout que les nations soumises à de tels régimes n'étaient pas exclues de la communauté internationale. Et si le soutien des Etats-Unis y était offert aux peuples libres en lutte contre des tentatives d'asservissement, c'était à la condition que celles-ci aient pris la forme d'une agression étrangère ou de révolte intérieure aidée par l'étranger. Mais si les communistes empruntaient des voies qui ne semblaient pas s'écarter outre mesure de celles de la légalité, s'ils respectaient un minimum de formes et d'apparences, le gouvernement américain se trouverait aussi désarmé qu'auparavant. Or, dans tout l'Occident de l'Europe, c'était sous le couvert de la légalité que les communistes entendaient alors s'approcher du pouvoir et s'en emparer. Le *veto* que la « doctrine Truman » avait opposé à la conquête communiste était donc loin d'être catégorique. Du moins, ce *veto* avait-il été prononcé. L'appui américain avait été promis aux peuples qui auraient à se défendre contre une agression soviétique, directe ou indirecte.

Le général Marshall avait au contraire promis l'aide économique des Etats-Unis à tous les peuples de l'Europe, même à ceux qui étaient tombés sous le joug communiste, à la seule condition, pourrait-on dire, que leurs gouvernements ne fussent pas au moment même en flagrant délit d'intervention ouverte et avouée contre la liberté d'un autre peuple. L'aire prévue pour l'application du Plan Marshall débordait ainsi largement celle où pouvait s'appliquer la « doctrine Truman ». S'il était permis encore d'avoir quelques doutes au lendemain du discours de Harvard, il allait bientôt être clair qu'il ne tiendrait qu'à l'U.R.S.S. et aux autres pays de l'Europe orientale d'être inclus dans l'aire de l'aide Marshall.

Cet affaiblissement — par de certains côtés on serait presque autorisé à dire cette négation de la « doctrine Truman » — était déjà sensible dans le discours qu'avait prononcé le 8 mai à Cleveland, M. Dean Acheson (5) :

« Il ne pourra y avoir aucune stabilité politique ou économique, aucune paix, aucune prospérité durables pour n'importe qui d'entre nous tant que les différents pays du monde ne seront pas remis sur pied et ne seront pas capables de se suffire à eux-mêmes », avait posé en principe le sous-secrétaire d'Etat, mettant ainsi l'accent, non sur le mal politique, mais sur les misères économiques dont souffrait le monde. C'était, avait-il dit, la pensée du secrétaire d'Etat. « A son retour de Moscou — où il avait pris part à la conférence internationale des Quatre — M. Marshall ne nous a pas parlé des idéologies et des armées. Il a parlé de vivres, de combustibles et de leurs rapports avec la production industrielle. »

Aucune distinction ne devait-elle donc plus être faite? M. Acheson n'avait pas été jusqu'à le dire, mais il avait donné au choix qui, éventuel-

lement, serait fait, des raisons toutes matérielles qui en atténuaient la portée : « *Puisque la demande mondiale dépasse notre capacité d'y répondre, nous devons limiter nos secours aux pays où ils seront les plus utiles à la stabilité politique et économique du monde, au développement des libertés humaines et des institutions démocratiques, au développement des politiques commerciales libérales et au renforcement de l'autorité des Nations-Unies* » (6).

On était loin du ton énergique sur lequel le président Truman avait parlé le 12 mars.

D'où venait ce recul? Au moment où Staline semblait prêt à accepter le plan Marshall, les communistes avancèrent que les interventionnistes américains avaient cédé à la crainte de voir se former contre eux « un front commun européen » (7). C'était beaucoup dire. Mais il est vrai que, dans une large partie de l'opinion non communiste en Europe, la « doctrine Truman » avait été accueillie froidement, pour ne pas dire avec hostilité.

Rien de plus significatif à cet égard que les réactions d'un homme qui, bien que socialiste, avait toujours nourri un préjugé favorable pour la grande démocratie américaine (surtout lorsqu'elle était gouvernée par des démocrates), qui venait de donner des preuves manifestes de cette sympathie et qui devait en donner plus encore dans les mois qui allaient suivre. Léon Blum jouissait alors d'une grande autorité sur le gouvernement français qu'il avait en quelque sorte porté sur les fonts, et les communistes devaient dire bientôt de lui, s'ils ne le faisaient pas déjà, que les impérialistes américains se servaient de son intermédiaire pour communiquer leurs désirs et imposer leur volonté au gouvernement de la France. De plus, bien qu'il fût infiniment plus sensible qu'eux aux aspects idéologiques et doctrinaux des problèmes, Léon Blum n'était pas sans parenté de pensée et d'opinion avec les travaillistes britanniques alors aux affaires et tout particulièrement, sinon avec Bevin, du moins avec le Major Attlee. Son exemple en revêt plus d'importance.

Or, Léon Blum avait fort mal accueilli le discours du 12 mars. Selon une méthode qu'il aimait parce qu'elle lui permettait d'exercer la subtilité presque acrobatique de son intelligence, il s'était efforcé de montrer que ce discours, au fond, n'apportait aucune nouveauté, qu'il demeurait dans la ligne suivie depuis un an par la diplomatie américaine, convaincue qu'elle n'obtiendrait de l'Union soviétique l'accord d'ensemble indispensable à la paix qu'en jouant cartes sur table et en parlant net. Mais il n'en affirmait pas moins sa désapprobation avec une fermeté de ton assez rare chez lui : « *je n'ai goûté, quant à moi ni l'argumentation ni le vocabulaire du discours* », écrivait-il, « *et je souhaiterais en particulier qu'on rompit une bonne fois de l'autre côté de l'Atlantique avec la dangereuse habitude de désigner par les mêmes épithètes le régime hitlérien et le régime soviétique* » (8).

Deux mois plus tard, il commentait sur un ton moins acerbe, mais avec la même orientation de pensée, la promesse d'une sorte de loi « *prêt et bail* » de la paix contenue dans le discours de M. Dean Acheson. Il se réjouissait sans arrière-pensée de cette espérance.

(5) Cité d'après *Le Monde*, 16 mai 1947.

(6) Voir plus loin, 4^e partie.

(7) *Le Populaire*, 19 mars 1947.

(5) Le président Truman déclare, dans ses *Mémoires* II, 1, p. 133, que c'était lui qui primitivement devait prendre la parole à cette réunion, mais tenu par d'autres engagements, il avait dû se faire remplacer. Ce fut donc M. Acheson qui prononça « l'allocution qui contenait les éléments essentiels de la proposition qui devait être développée à fond un mois plus tard par Marshall ». Le président Truman s'étonne que ce discours n'ait pas alors soulevé beaucoup d'écho. Ce n'est pas tout à fait juste (voir plus loin les articles qu'y consacra Léon Blum); mais il est certain qu'en France au moins les journaux ne soulignèrent l'importance de ce discours qu'avec un retard assez sensible.

Il se félicitait aussi que le sous-secrétaire d'Etat américain eût affirmé que le général Marshall avait parlé vivres, combustibles, production industrielle et non idéologie à son retour de Moscou. Mais il s'étonnait qu'on ait cependant prévu une discrimination parmi les bénéficiaires de l'aide américaine, car c'eût été là, à son avis, « *poser des conditions d'ordre politique et des conditions inspirées par des différences d'idéologies* ».

« Il m'est impossible d'adhérer à cette position du problème, assurait-il, Les Etats-Unis ne pourraient pas faire tout à la fois ? D'accord. Ils seraient obligés de faire un choix et d'établir un ordre ? D'accord. Mais leur initiative n'étant légitimée au regard de la démocratie internationale qu'autant qu'elle se substitue à celle de l'O.N.U., ils sont tenus de choisir et d'ordonner comme l'aurait fait l'O.N.U. elle-même. De toute évidence, l'O.N.U. se serait déterminée d'après le degré d'urgence des besoins, non d'après le degré de conformité des politiques nationales avec telle ou telle conception idéologique. Exclure certains de ses membres du secours commun sous couleur d'indignité idéologique équivaldrait à les exclure de la communauté internationale. »

Et, à cette exclusion, bien entendu, Léon Blum s'opposait.

Ainsi, à ses yeux, l'aide américaine n'était recevable, elle n'était compatible avec la « démocratie internationale » que si, dans le bénéfice des secours communs, il n'était fait aucune discrimination à l'encontre des nations tombées dans l'orbite soviétique, ni à l'encontre de l'U.R.S.S. elle-même.

Quel qu'eût été, toutefois, l'effet produit sur les hommes d'Etat américains par les réactions assez hostiles qu'avait provoquées en Europe l'énoncé de la « doctrine Truman », la cause du recul que traduit le rapprochement des discours du 12 mars et du 5 juin est à chercher sans doute dans les milieux politiques de Washington. Les propos audacieux du Président avaient soulevé l'enthousiasme du Congrès. Seul, un représentant ne s'était pas levé pour l'acclamer à sa descente de la tribune. Mais tous les obstacles n'en avaient pas été levés pour autant, et le vote définitif de l'aide à la Grèce et à la Turquie avait rencontré des difficultés, soulevé des inquiétudes. Les Américains redoutaient, au moins beaucoup d'entre eux, d'être entraînés peut-être jusqu'à la guerre par cette politique chevaleresque.

De son côté, le général Marshall, si déçu qu'il dut être par son expérience chinoise, n'en restait pas moins l'homme qui avait cru possible l'union de Tchang Kai-chek et de Mao Tsé-toung dans un même gouvernement et qui avait subordonné à cette union la continuation de l'aide américaine à la Chine. Si l'on en croit les propos de lui que M. Dean Acheson avait rapportés dans son discours du 8 mai, même après l'échec de la conférence de Moscou, il restait résolu à ne point tenir compte des idéologies ni de la forme des régimes. Dans une mesure qu'il est difficile d'apprécier, mais qui semble large, il demeurait imbu des illusions répandues dans l'opinion américaine pendant la guerre du temps où l'on croyait aux Etats-Unis, même à la Maison Blanche que, le monde étant partagé entre bons et méchants, l'Union soviétique figurait parmi les bonnes puissances, et que Staline, odieusement calomnié jusqu'alors, était en réalité un brave homme, le bon « oncle Joe ». Sans doute, nul n'en était resté à ce degré d'illusion, mais ni sur la nature du communisme, ni sur la volonté d'expansion de l'impérialisme soviétique le général Marshall ne nourrissait alors des conceptions judicieuses.

On a pris l'habitude de considérer le Plan Marshall comme une application de la « doctrine Truman », et, en fait, les événements lui ont donné ce sens et cette portée. Mais, dans la pensée de son promoteur, il répondait à des intentions sensiblement différentes. On peut dire qu'il était, dans le domaine de la politique internationale, une dernière manifestation de l'esprit rooseveltien des années 1943-1945.

✱

Le discours de Harvard ne comportait donc rien qui put effrayer les hommes politiques occidentaux soucieux de ne pas écartier l'Union soviétique de la communauté internationale ni de la communauté européenne (9). Ils le sentirent tout de suite, mais ils ne s'employèrent pas moins à faire préciser par le secrétaire d'Etat américain le fonds de sa pensée sur ce point très précis.

Dès le 9 juin, Ernest Bevin faisait savoir, par un communiqué à la presse, que le gouvernement britannique accueillait « *chaleureusement l'attitude prise par les Etats-Unis à l'égard de la reconstruction européenne* ». Il indiquait en même temps que la Grande-Bretagne était en pourparlers commerciaux avec l'Union soviétique, « *pour parler de l'issue favorable aidée au rétablissement de l'équilibre dans une Europe déchirée par la guerre* ». C'était indiquer que l'Europe comprenait l'U.R.S.S.

Aussitôt, le général Marshall répondit, et précisa, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire que l'Europe telle qu'il l'entendait était « *une région à l'Ouest de l'Asie qui comprenait à la fois l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne* ». Aussi, le 13 juin, Bevin pouvait-il célébrer « *la grandiose proposition américaine* » et dire qu'il considérait « *le plan Marshall d'aide à l'Europe comme un pont réunissant l'Est à l'Ouest* ».

L'avis du gouvernement français n'était pas différent. L'Europe, pour lui, c'était celle du *Petit Larousse*. Le 17 et le 18 juin, les ministres des Affaires étrangères se rencontraient à Paris, et d'un commun accord, proposaient « *à M. Molotov qu'une réunion des ministres des Affaires étrangères britannique, français et soviétique ait lieu dans la semaine commençant le 23 juin prochain, dans un lieu à convenir, pour discuter l'ensemble de ces problèmes* ».

Jeter les bases d'une solidarité européenne qui aurait compris toutes les nations de ce qu'on a appelé depuis la « grande Europe », de la Grande-Bretagne à l'Union soviétique, tel était bien l'esprit dans lequel le Plan Marshall fut accueilli à Paris, à Londres et dans les autres capitales européennes, et cette interprétation n'en faussait pas le sens initial.

Staline n'allait pas tarder à lui donner une autre signification, et à en faire une arme contre lui.

(9) Léon Blum écrivait : « *Le général Marshall s'approprie entièrement les thèmes déjà développés par M. Dean Acheson. Il les confirme, mais les dépasse. M. Acheson avait déclaré que le gouvernement américain n'envisageait pas un Prêt-Bail de la Paix comme une opération politique, qu'il n'entendait pas user de l'octroi ou du refus des crédits comme d'un moyen de lutte contre certaines nations d'Europe, comme d'un moyen de pression vis-à-vis de certaines autres. Le général Marshall ne se borne pas à l'affirmer : il le prouve. L'intention politique, la manifestation politique ne pourraient résider que dans le choix fait par les Etats-Unis de leurs débiteurs européens. Or le général Marshall, déclare catégoriquement que les Etats-Unis renoncent à ce choix* ». *Le Populaire*, 8-9 juin 1947.

III. — L'Union soviétique devant l'offre américaine

Le 22 juin, par une note adressée aux gouvernements français et britannique, le gouvernement soviétique faisait savoir qu'il acceptait de prendre part à une conférence à trois pour examiner les modalités d'application du projet d'aide américaine. Il proposait que la conférence eût lieu à Paris à partir du 27 juin.

La nouvelle causa une vive surprise, mais aussi beaucoup de joie, et elle réveilla pendant quelques jours, même chez des hommes d'Etat avertis, les illusions d'autrefois. « Pendant un court laps de temps », écrit dans ses *Mémoires* le président Truman, « il sembla que la proposition Marshall n'aurait pas pour seule conséquence le relèvement économique, mais aussi le relèvement du rideau de fer. » Léon Blum, à l'annonce de l'événement, écrivait que « le voyage de Molotov à Paris et l'ouverture d'une conversation à trois équivalait en fait à une adhésion de principe » et il assurait avoir toujours pensé que le gouvernement soviétique répondrait ainsi à « partir du moment où le projet américain prendrait le caractère d'une offre collective à l'Europe, sans discrimination, tri ou choix préférentiel d'aucune sorte entre les différents états européens ».

L'espoir fut de courte durée. Avant même que la conférence n'ait pris fin, un incident fâcheux, délibérément provoqué, faisait connaître à tous que le partenaire soviétique n'avait nulle envie de se plier aux règles de la plus élémentaire bonne foi.

Dès l'ouverture des conversations, le 27 juin au soir, les trois ministres avaient convenu, sur proposition d'Ernest Bevin, que le secret serait gardé sur elles jusqu'au communiqué final. Or, le lendemain matin, un article de l'Agence Tass faisait connaître le point de vue soviétique. Selon un procédé à peu près constant des communistes lorsqu'ils négocient, plus pour gêner leurs partenaires et les discréditer que pour aboutir, l'opinion était saisie avant que les négociateurs aient pu procéder à l'examen attentif de leurs positions respectives et des concessions que chacun était en mesure de faire.

En raison de cette « indiscretion », le Quai d'Orsay diffusait le soir même un résumé des propositions qu'avait faites M. G. Bidault et auxquelles s'était rallié Bevin. On sut ainsi que les positions étaient à peu près inconciliables. La France et la Grande-Bretagne proposaient la rédaction d'un document aussi précis que possible, énonçant les efforts que l'Europe avait faits et comptait faire par elle-même et dénombrant ses besoins globaux. Chacun exposerait ses objectifs de production et ce serait à la conférence de les harmoniser. Enfin, par Europe, il fallait entendre « tous les pays de l'Europe, alliés, ex-ennemis ou neutres, à l'exclusion provisoire de l'Espagne ».

Le gouvernement soviétique écartait au contraire toute idée d'un programme d'ensemble, c'est-à-dire d'un ajustement des programmes économiques des nations européennes les uns aux autres. Car l'élaboration d'un tel programme ne pourrait que favoriser « l'ingérence de certains pays dans les affaires économiques intérieures d'autres pays ».

Les problèmes économiques intérieurs d'un Etat relèvent du domaine de sa seule souveraineté. C'est là un principe dont on ne saurait s'écarter. En conséquence, la conférence euro-

péenne devra se borner à dresser la liste des besoins de chacun des pays qui voudront recourir à l'aide américaine (et bien entendu la dresser selon les indications que lui fourniront les représentants de ces pays), puis à tenir compte, pour faire des compressions dans ces listes, de la mesure dans laquelle les Etats-Unis seront à même d'accorder effectivement cette aide, enfin à contribuer par tous les moyens à obtenir cette aide.

Afin d'éviter l'échec — prévisible puisque le gouvernement de l'U.R.S.S. avait fait connaître son point de vue à l'opinion mondiale avant même que son représentant à la conférence n'ait eu le temps de l'exposer à ses partenaires — M. Georges Bidault fit une nouvelle proposition. Il y aurait toujours entraide et ajustement des besoins exprimés par le moyen d'une organisation spéciale. Mais cette organisation n'interviendrait pas dans les affaires intérieures des Etats, et ne ferait rien qui pût être considéré comme une violation de leur souveraineté. Le rapport d'ensemble serait établi d'après les renseignements fournis par chacun, sans plus.

Molotov refusa cette proposition tout comme la première :

« Il s'agit, déclara-t-il, de créer une nouvelle organisation qui serait placée au-dessus des pays européens et qui interviendrait dans les affaires intérieures des pays d'Europe, et cela jusqu'à leur donner des directives quant au développement des industries principales de leur pays. En même temps, l'Angleterre et la France, en commun avec les pays qui leur sont proches, prétendent à s'assurer une position prédominante au sein de cette organisation. Des réserves verbales ont certes été faites, selon lesquelles cette organisation n'interviendrait pas dans les affaires intérieures de ces Etats et ne porterait pas atteinte à leur souveraineté. Mais il apparaît avec évidence que les pays européens deviendraient néanmoins des Etats contrôlés. On propose de conditionner l'octroi de crédits américains à un quelconque pays par la conduite obéissante de celui-ci à l'égard de l'organisation précitée et de son comité directeur. »

L'homme qui mettait ainsi en avant pour se dérober le respect de la souveraineté nationale représentait un pouvoir despotique qui, au moment même où il tenait ses propos achevait d'enlever toute souveraineté et toute indépendance aux nations de l'Europe occidentale!

Ainsi prit fin, le 2 juillet, sur un échec, la conférence qui, un moment, avait fait renaitre l'espoir que l'Union soviétique allait revenir à son attitude conciliante du temps où, sous les coups de boutoir des armées allemandes, elle avait besoin pour vaincre du concours du monde libre.

**

Quelles avaient été les intentions de Staline en envoyant Molotov à la conférence de Paris et en laissant croire au monde qu'il était prêt à accepter l'aide américaine? On peut en discerner de trois sortes, sans d'ailleurs qu'aucun témoignage direct, et pour cause, ne soit jamais venu étayer ces hypothèses.

Il est permis tout d'abord de penser que Staline n'eût pas été fâché dans la situation difficile où se trouvait l'Union soviétique, d'accueillir les dons en argent ou en nature des Etats-Unis. Il n'avait pas refusé durant la guerre le bénéfice de la loi « prêt-bail », ni, après la guerre, les larges distributions de l'U.N.R.R.A. Il n'eût pas montré plus de scrupule à rece-

voir à nouveau des machines et des marchandises d'un pays « capitaliste » — sachant d'expérience qu'il ne lui eût pas été très difficile de cacher à ses peuples l'origine « impure » de ces biens. La note de l'agence Tass avait fait ressortir qu'au nombre des pays qui auraient à faire connaître leurs besoins économiques devaient figurer, en plus des trois puissances représentées à la conférence, d'autres pays européens et avant tout ceux d'entre eux qui avaient souffert de l'invasion allemande et pris part à l'écrasement de l'ennemi. N'était-ce pas se préparer à faire valoir les droits prioritaires de l'U.R.S.S. et de ses satellites immédiats dans la distribution des crédits américains?

On peut, en second lieu, avancer que Staline a cédé en quelque sorte à la pression de l'opinion publique des nations qui commençaient à former le glacis de l'empire soviétique. Partout, la proposition du général Marshall avait été accueillie favorablement aussi bien par les gouvernements (communistes y compris) que par les peuples. C'était la promesse d'un allègement de la misère populaire.

Staline était déjà en mesure de refuser brutalement, sans compromettre son pouvoir ni celui de ses séides dans les « pays de la nouvelle démocratie », selon l'expression d'alors. Mais cette franche brutalité n'est pas dans la nature du despotisme communiste. Il n'est pas vraiment lui-même, quand la contrainte n'est pas accompagnée d'une justification théorique destinée à enchaîner les intelligences. Si Molotov vint à Paris, ce fut pour montrer que la bonne volonté des dirigeants soviétiques était entière, mais qu'il avait bien fallu se rendre à l'évidence et reculer devant les prétentions de la France et de la Grande-Bretagne à empiéter sur la souveraineté des petites nations. Sans doute était-ce un argument ridicule. Mais les communistes du monde entier avaient une apparence d'argument qu'ils pourraient répéter inlassablement dans les controverses. Qui les a connus sait qu'ils sont inébranlables, devant quelque événement que ce soit, à partir du moment où on leur a fourni ne fut-ce qu'un semblant de justification doctrinale.

Il est possible aussi, et ce fut d'emblée, selon les *Mémoires* du président Truman, l'avis de M. Bedell Smith, ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, que Staline pensât avant tout à retourner contre les Etats-Unis ce qui devait lui apparaître avant tout comme un geste de propagande. Il fallait amener les gouvernements français et britannique à demander au gouvernement américain quel serait le montant de sa contribution et à exiger de lui une promesse formelle. On savait à Moscou aussi bien qu'à Londres ou à Paris, qu'aucune réponse ne pouvait venir de Washington, puisque c'était au Congrès, non au président, de décider. Mais on pourrait présenter cette explication comme une dérobade, assurer que le gouvernement américain avait fait des promesses sans intention ou sans pouvoir les tenir. Et il est de fait que Molotov tenta d'engager la conférence dans cette voie, de fait aussi que, dans les mois qui suivirent, les communistes mirent l'accent sur les lenteurs que le Congrès apportait à prendre sa décision.

Il était tout aussi nécessaire de courir au devant d'un autre péril, pour en diminuer les effets. Le plan Marshall n'était pas, dans l'esprit de son initiateur, ni dans celui de Bevin ou de M. Georges Bidault, une arme contre l'U.R.S.S. Il ne visait pas à l'écartier de la communauté des Nations-Unies. Il offrait au contraire à ses maîtres la possibilité de reprendre au foyer

commun, la place qu'ils avaient paru occuper avec plaisir durant la guerre. Mais Staline qui rêvait de tout autre chose que de renouer les liens de naguère savait que la proposition américaine agirait à la manière d'un révélateur, qu'elle mettrait en lumière sa volonté de couper du reste du monde et les peuples soviétiques et ceux sur lesquels il était en train d'étendre son pouvoir. L'Europe et le monde, par sa volonté allaient être coupés en deux. De cette déchirure, il importait de rejeter la responsabilité sur les autres. Molotov, dans sa dernière déclaration à la Conférence des Trois, affirma que l'Angleterre et la France ainsi que le groupe des pays qui leur étaient associés allaient se séparer des autres états européens en créant leur organisation européenne et qu'ainsi l'Europe serait divisée en deux. C'était rejeter abusivement les responsabilités du « grand schisme » sur les Français et les Britanniques. Mais il importait aux communistes, qui font de l'idée d'unité un des piliers de leur édifice de propagande, de leur prison des esprits, de se donner l'apparence d'avoir tout tenté pour empêcher l'Europe de se scinder en deux.

✱

Le refus de l'Union soviétique ne mit pas fin au premier acte de la pièce. Celui-ci allait comporter un second épisode aux péripéties étonnantes.

Les gouvernements de Paris et de Londres, bien qu'il leur en coûtât, décidèrent de passer outre au retrait soviétique: la nécessité les poussait, surtout celui de Londres, à déclencher au plus vite le mécanisme de l'aide américaine. Conjointement, ils lancèrent à vingt-deux gouvernements européens l'invitation à se faire représenter à une conférence qui se réunirait à Paris le 12 juillet et qui s'emploierait à établir un plan de reconstruction européenne. Etaient invités l'Autriche, l'Albanie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie, la Yougoslavie. Seize nations seulement devaient être représentées à la conférence aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. Mais les acceptations d'abord avaient été plus nombreuses: il fallut l'intervention énergique de Staline pour que fussent annulées des décisions déjà prises et connues (10).

Dès le 27 juin, le gouvernement yougoslave avait fait savoir qu'il s'intéressait au Plan Marshall, à la condition que l'application en fût fondée sur les principes énoncés par les Nations-Unies. Dans une note adressée aux gouvernements français, britannique et soviétique, il indiquait qu'il était prêt à participer aux conversations préliminaires. Il n'avait pas reçu d'informations particulières et ignorait les détails du projet, mais il croyait nécessaire de faire connaître qu'il y prenait intérêt.

Cet empressement ne devait pas survivre au refus soviétique. Le 9 juillet, une note de Belgrade déclina l'invitation: « *Le gouvernement yougoslave ne peut pas approuver le programme*

(10) Le refus de la Roumanie, de la Hongrie, de la Bulgarie et de l'Albanie, ne donna point lieu à des éclats publics. Le gouvernement finlandais dut, lui aussi, décliner l'invitation « pour des raisons politiques et géographiques ». Cela valut à la Finlande de figurer dans le rapport Jdanov de septembre 1947 (voir plus loin) parmi les nations du camp démocratique et anti-impérialiste.

proposé, car sa réalisation permettrait à certaines puissances de s'immiscer dans la vie économique de certains pays, menaçant ainsi leur indépendance économique et politique. »

C'était l'argument de Molotov. Belgrade était l'écho fidèle de Moscou (11).

La façon dont le gouvernement tchécoslovaque fut amené à refuser de se faire représenter à la conférence européenne est aujourd'hui bien connue, grâce aux « souvenirs » publiés par M. Hubert Ripka, alors ministre du Commerce dans le cabinet tchécoslovaque (12). Mais l'essentiel en avait été su au moment même.

Le 8 juillet, on avait appris avec autant d'étonnement que de joie l'acceptation de la Tchécoslovaquie. La décision avait été prise le 4 juillet à l'unanimité après un débat de quelques minutes. Gottwald, qui présidait le Conseil, avait seulement demandé à Masaryk, ministre des Affaires étrangères de soumettre au Conseil les instructions qu'il transmettrait à Paris. Ce fut fait le 7. En raison des complications que laissait prévoir le refus de l'U.R.S.S., le délégué tchécoslovaque devrait rester sur la réserve jusqu'à ce que fussent connues les modalités d'application du Plan. Assurément, les communistes avaient donné leur accord sans enthousiasme, mais ils n'osaient pas braver l'opinion qui avait accueilli l'annonce de l'aide américaine « avec un sentiment de soulagement et d'espoir ».

Deux jours plus tard, le 9 juillet, Gottwald, Masaryk et Drtina, prenaient l'avion pour Moscou. Ce voyage était prévu depuis quelque temps : il avait pour objet la discussion d'un traité de commerce, ainsi que la consultation du gouvernement soviétique au sujet du traité franco-tchécoslovaque alors en préparation.

La délégation fut accueillie avec le cérémonial habituel, conduite à son hôtel et chacun alla se reposer, car les conversations ne devaient avoir lieu que le lendemain. Toutefois, sans prévenir ses collègues, leur faisant dire au contraire qu'il dormait, Gottwald se rendit au Kremlin — évidemment sur convocation expresse. D'après ce qu'il rapporta, il avait eu le spectacle d'un Staline en fureur, à qui, bien entendu, il avait tout cédé. Au demeurant, les autres pourraient juger par eux-mêmes puisque la conférence s'ouvrait, non le lendemain, comme on le leur avait dit, mais le jour même à vingt-trois heures. Ainsi, le despote à demi-dément avait-il l'habitude d'occuper ses longues insomnies nocturnes.

Il se montra devant Masaryk moins violent qu'il ne l'avait été avec Gottwald, mais il fut inflexible. Cette acceptation mettait en cause l'alliance de la Tchécoslovaquie et de l'U.R.S.S. Elle prouverait que les dirigeants tchécoslovaques permettaient que l'on se servit d'eux comme d'un instrument contre l'Union soviétique. Ni le peuple, ni le gouvernement de l'U.R.S.S. ne le supporteraient.

Il fallut s'incliner. Mais cela ne suffisait pas encore. Par télégramme, les négociateurs tchécoslovaques durent donner l'ordre aux ministres restés à Prague de réunir le conseil et d'entériner la décision imposée par Staline. Pendant la séance — fort orageuse — Masaryk dut téléphoner deux fois de Moscou pour demander qu'on se hâtât. Gottwald lui aussi téléphona deux fois, la seconde pour faire savoir que Staline exigeait un vote unanime. Ainsi fut-il fait finalement. Les communistes auraient même voulu que le communiqué affirmât que l'offre américaine était inacceptable parce qu'elle mettait en cause l'indépendance du pays! Ils se

contentèrent de celui-ci, où les choses étaient dites assez clairement :

« Le 10 juillet, le gouvernement a tenu une réunion extraordinaire au cours de laquelle la participation de la Tchécoslovaquie à la conférence de Paris relative au Plan Marshall a fait l'objet d'un nouvel échange de vues.

« Il a été constaté qu'un certain nombre de pays et plus particulièrement tous les Etats slaves, ainsi que d'autres nations d'Europe centrale et orientale, n'ont pas accepté l'invitation à cette conférence. En conséquence, tous ces pays avec lesquels la Tchécoslovaquie entretient d'étroites relations économiques et politiques fondées sur ses obligations contractuelles, ne participeront pas à la conférence.

« Dans ces conditions, la participation de la Tchécoslovaquie pourrait être interprétée comme une atteinte aux rapports amicaux qui existent entre elle et l'Union soviétique ainsi que ses autres alliés.

« Pour cette raison, le gouvernement a décidé à l'unanimité de ne pas prendre part à la conférence. »

Rarement avait été imposé à un peuple affront pareil à ce revirement imposé à la Tchécoslovaquie au su et au vu du monde entier.

Moins spectaculaire, moins dramatique aussi, le refus polonais ne fut pas moins significatif de la dépendance dans laquelle étaient désormais les nations satellites de l'U.R.S.S.

Le 4 juillet, Cyrankiewicz, alors président du Conseil polonais, se trouvait à Prague, avec d'autres ministres polonais dont Hilary Minc. Bien que le refus de Molotov fût déjà connu, il fit savoir que la Pologne serait représentée à la conférence de Paris. Aucune décision ne pourrait être prise avant son retour et celui de ses collègues à Varsovie, mais, ajouta-t-il, « bien que le gouvernement n'ait pas encore une connaissance détaillée du plan, nous avons déjà fait connaître que nous portions au Plan Marshall un intérêt positif. Notre position est claire. Nous croyons que le plan américain pour l'aide économique à l'Europe doit être fondé sur le même principe que l'aide politique et militaire du temps de guerre. Ce sont des périls économiques qui nous menacent aujourd'hui, et nous devons agir en étroite union pour nous défendre contre ces dangers. »

Cyrankiewicz montrait même plus d'audace que les ministres tchécoslovaques, puisqu'il parlait, au dire de M. Ripka, d'envoyer un ministre à la conférence au lieu de s'y faire représenter par l'ambassadeur de Pologne à Paris.

Cette détermination ne devait pas tarder à céder aux pressions soviétiques. Le 8, *Radio-Moscou* annonçait le refus de la Pologne (13) — mais le cabinet polonais n'avait pas encore pris sa décision. Elle ne fut connue que le 10 juillet. C'était un refus, qu'un communiqué justifia en invoquant la question allemande : « Le gouvernement polonais considère que la reconstruction de l'Allemagne ne peut et ne doit pas venir avant celle des autres pays victimes de l'agresseur allemand ou au détriment de ces Etats. La Pologne ne peut pas prendre part à une conférence dont le résultat pourrait contribuer à la renaissance de l'impérialisme allemand. »

(11) D'après Ripka (voir note 12), Staline aurait envoyé un télégramme à Belgrade pour inciter Tito au refus.

(12) H. Ripka : *Le Coup de Prague : une révolution préfabriquée*. Paris, Plon, éditeur, 1949.

(13) *Radio-Moscou* annonça aussi « prématurément » le refus de la Roumanie (le 8 juillet) ce qui provoqua un énergique démenti d'un porte-parole du ministre roumain des Affaires étrangères (voir Ripka, o.c. p. 49 et *Le Monde*, 9-7-47).

Cette évocation du problème allemand pouvait donner une apparence d'authenticité à la décision polonaise. En fait, à Varsovie comme à Prague, Staline était intervenu : « *Le Gouvernement de l'U.R.S.S. a envoyé des télégrammes à Tatarescu, à la Yougoslavie et aux Polonais* », déclara-t-il à Mazaryk selon ce que celui-ci rapporta à M. Ripka. « *Les Polonais au début, ont hésité, mais ils se sont décidés ensuite à ne pas accepter l'invitation.* »

Peut-être quelque témoin viendra-t-il révéler

maintenant comment la décision polonaise fut prise. On l'imagine assez bien, toutefois : un télégramme comminatoire, mais encore vaguement respectueux des formes, adressé au gouvernement, des instructions plus brutales et impératives encore envoyées aux communistes polonais, ceux-ci changeant aussitôt du tout au tout dans l'instant même, et imposant à leurs collègues, tous déjà à peu près à leur merci, un acquiescement unanime.

IV. — Les hésitations du P.C.F.

Les dirigeants du Parti communiste français accueillirent sans bienveillance le discours que le général Marshall avait prononcé à Harvard. Mais leur hostilité fut dès l'abord relativement modérée dans le ton, et bientôt leurs propos, ou du moins ce qu'ils faisaient exprimer de leur pensée par leurs journalistes d'importance secondaire, traduisirent de l'hésitation, presque de l'inquiétude.

De toute évidence, ils restèrent une semaine ou deux, peut-être même un peu plus, sans directives de Moscou. Quand Moscou eût parlé, ils coururent au canon. Mais Staline qui, lui-même, hésitait, les laissa un bon moment se tirer d'affaires seuls, à l'aide des consignes antérieurement données, selon la ligne tracée pour la « précédente période ».

Tout ce qui portait le nom américain avait toujours été environné par la propagande communiste d'un voile de suspicion, léger parfois, mais jamais absent. Même au temps de la « grande alliance », les communistes de France et d'ailleurs gardaient quelque distance avec l'Allié dont ils célébraient pourtant l'amitié.

Ainsi font-ils avec tous ceux dont ils cherchent l'alliance — les socialistes en savent quelque chose! — afin d'empêcher que ne se noue le moindre lien de sympathie entre les masses qu'ils influencent et leurs alliés d'un moment, d'une manœuvre. Même leurs embrassades les plus savamment chaleureuses laissent entrevoir volontairement de la réserve, une restriction mentale. Staline laissait ignorer aux Russes durant la guerre et l'immédiat après-guerre l'aide directe que leur apportaient les États-Unis. De même, quand ils célébraient le rôle des armées américaines dans la victoire sur l'Allemagne, les communistes français tenaient des propos arrangés de manière à contenir, à réfréner autant qu'alors cela était possible, l'enthousiasme des foules pour ceux dont l'intervention avait décidé de l'issue du combat.

Après la fin des hostilités, cette froideur calculée s'était vite changée en reproches de plus en plus vifs qui, eux non plus, n'étaient en rien spontanés. Dès le début de 1947, cette feinte amertume avait fait place à de l'animosité ouverte et au dénigrement systématique. La proclamation de la « doctrine Truman » donna pour ainsi dire carte blanche aux communistes, et ils se mirent à dénoncer « l'expansionnisme américain ». Il suffit, toutefois, de comparer leur ton d'alors avec celui qu'ils devaient prendre quelques mois plus tard pour se rendre compte qu'ils apportaient encore à leur dénonciation beaucoup de retenue.

L'accueil qu'ils firent au discours de Harvard par l'intermédiaire d'un rédacteur anonyme de *l'Humanité*, s'inscrivit tout naturellement dans ce

cadre général. L'aide proposée, lisait-on le 6 juin dans le quotidien du Parti, aurait « *pour effet de donner à l'économie future de l'Europe une orientation conforme aux intérêts américains* ». Les Américains voulaient donner corps aux projets illusoire et hypocrites d'un Laski et d'un Amery sur les États-Unis d'Europe. Aucun pays européen ne pourrait bientôt plus décider librement de sa politique économique.

Les journalistes du Parti gardèrent ce ton, somme toute banal, jusqu'au 13, jusqu'au lendemain du jour où, répondant publiquement à la question de Bevin, le général Marshall avait fait connaître qu'en parlant de l'Europe, il avait pensé à toutes les nations que la géographie fait européenne, l'U.R.S.S. comprise. Du coup, la situation se compliquait pour les chefs communistes, d'autant plus que les autorités soviétiques n'avaient toujours pas fait connaître leur point de vue. Peut-être avait-on compris dès le début à Moscou que le général Marshall n'avait pas jeté d'exclusive? Peut-être s'y apprêtait-on à accepter l'aide américaine sous cette forme nouvelle comme elle l'avait été sous d'autres depuis cinq ans? Tout conseillait la prudence, et peut-être était-il sage de préparer le Parti à un « tournant ». Aussi, le 13 juin, dans son article de *l'Humanité*, M. Pierre Courtade, qui ne suivait pas sa seule inspiration, soulignait-il la différence de ton et d'idée entre le discours du général Marshall et celui du président Truman.

« *Le Plan Marshall pour l'Europe annonce-t-il une nouvelle orientation de la politique américaine?* » demandait-il.

Et il poursuivait : « *Il est possible que les propositions de Marshall, qui contrastent avec les violents discours de Truman, trahissent l'inquiétude de certains milieux du Département d'Etat devant la formation d'un front commun européen contre l'interventionnisme américain.* » (On reconnaît le procédé : peut-être le Parti va-t-il être amené à donner son approbation au plan Marshall; il importe donc d'enlever aux États-Unis le mérite de leur nouvelle politique; leur gouvernement n'a fait que céder à la menace venue d'Europe.)

« *Malheureusement* », continuait M. Courtade, « *le fait que Truman n'en continue pas moins la politique de Grèce, de Turquie, d'Italie et de Hongrie, rend suspectes les bonnes intentions de Marshall.* » Et de courir à la défense de la « patrie du communisme » : « *Tout se passe comme si l'on voulait mettre l'Union soviétique et les démocraties de l'Europe orientale dans l'obligation de refuser de participer au Plan Marshall.* »

C'était mettre à l'avance la responsabilité d'un refus soviétique sur le compte de la France, de

la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. C'était aussi inciter les gouvernements occidentaux, et notamment le gouvernement français, à faire à celui de l'U.R.S.S. toutes les concessions qu'il demanderait.

Quand on sut, le 23 juin, que le gouvernement soviétique répondait favorablement à la proposition franco-britannique et que Molotov viendrait à Paris le 27 juin pour s'entretenir du Plan Marshall avec ses collègues de France et de Grande-Bretagne, les communistes s'abstinrent aussitôt de rien dire qui pût être en désaccord avec la position qu'aux yeux des chefs du P.C.F. comme à ceux des principaux hommes politiques occidentaux, les Soviétiques semblaient devoir prendre.

Cette expectative qui inclinait vers la sympathie donna même lieu à un incident demeuré célèbre.

Le Parti communiste français tenait alors à Strasbourg son XI^e Congrès national (25-28 juin 1947). Thorez l'ouvrit en lisant un de ces longs rapports que l'on disait, à l'origine, « kilométriques », et dont le premier effet et l'un des premiers objets sont d'occuper tant de temps qu'il n'en reste presque plus pour une discussion utile. Le secrétaire général du P.C.F. y procédait à une longue analyse « marxiste » de « l'expansionnisme » américain. Léon Blum, disait-il, « confirme son éloignement du marxisme vivant » lorsqu'il écrit « que les Etats-Unis n'ont pas besoin d'exporter ». C'est là des illusions, et cette « tentative pour idéaliser la politique expansionniste des monopoles américains ne peut que désarmer idéologiquement et politiquement la classe ouvrière et le peuple de France dans leur résistance nécessaire aux empiètements de la finance internationale qui mettent en danger notre indépendance nationale » (14).

En fait, selon Thorez, les capitalistes américains vivaient dans « une psychose de crise » et, s'ils octroyaient des crédits aux pays européens, c'était pour s'assurer des débouchés, pour ouvrir la voie aux investissements privés, et pour étendre leur hégémonie sur l'Europe et le monde entier.

Ici s'inséraient assez artificiellement dans la trame du rapport, un peu comme s'ils y avaient été introduits après coup, trois paragraphes sur le Plan Marshall.

L'*Humanité* du 26 juin les reproduisit sous cette forme :

« A ce sujet, Maurice Thorez précise que nous souhaitons l'aide américaine, « mais en préservant jalousement l'indépendance de notre pays ». « Nous savons, dit-il, que les bons comptes font les bons amis et que le commerce international n'est pas une affaire de philanthropie. Nous sommes prudents en présence de tous les plans et projets, même présentés sous les aspects les plus engageants, même lorsque le ton agressif du président Truman fait place aux considérations morales du général Marshall. »

« Le plan Marshall dont on parle ces jours-ci nous semble comporter de graves inconvénients. Tel quel, il aboutirait en fait à liquider les réparations et à mettre l'Allemagne sur le même plan que la France et les autres pays victimes de l'agression hitlérienne. Certains réactionnaires enragés voulaient déjà voir dans ce plan une machine de guerre contre l'Union soviétique, comme l'amorce d'un bloc occidental qui couperait l'Europe en deux. La venue à Paris de Molotov sur l'invitation des ministres des Affaires étrangères français et anglais porte un coup aux espoirs des pêcheurs en eau trouble.

« Qui croire, de ceux qui disent : aide américaine à tous, y compris l'Union soviétique et les nations dont le régime nouveau déplaît à la réaction amé-

ricaine ? Ou de M. Clayton, sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires étrangères, qui estime que l'Union soviétique n'a pas besoin d'être aidée, mais devrait plutôt aider les autres ? En somme, les sinistrés de Stalingrad comme ceux de Dunkerque devraient d'abord reconstruire l'Allemagne. »

Ces trois paragraphes étaient précédés de ce sous-titre : « *Le plan Marshall : un piège occidental.* »

Ce fut le sous-titre qui provoqua l'incident.

A la séance du 26 juin, Maurice Thorez monta à nouveau à la tribune du Congrès pour y faire cette déclaration *urbi et orbi*, pour le monde extérieur assurément plus que pour le Congrès :

« Vous savez qu'il n'est pas dans nos habitudes d'apporter des rectifications à tout ce qu'on peut dire contre notre parti dans la presse adverse.

« Mais il s'est glissé ce matin une telle formule dans toute la presse française et étrangère qu'elle nous oblige à faire une déclaration très nette.

« Toute la presse reproduit une expression qui n'a pas été prononcée ici, que personne de vous n'a entendue, à savoir que j'aurais dénoncé le plan Marshall comme un piège occidental.

« En militants responsables, nous avons l'habitude de peser ce que nous disons et de ne parler qu'avec beaucoup de prudence sur les problèmes de la politique extérieure qui intéresse l'avenir de notre pays.

« Je répète que nous sentons trop notre responsabilité pour créer des difficultés entre les Alliés et faire quoi que ce soit qui puisse gêner l'entente nécessaire entre Alliés et en définitive le relèvement de notre pays.

« Voici donc ce que j'ai dit hier :

« Le plan Marshall dont on parle ces jours-ci nous semble comporter de graves inconvénients. Tel quel, il aboutirait en fait à liquider les réparations et à mettre l'Allemagne sur le même plan que la France et les autres pays victimes de l'agression hitlérienne. Certains réactionnaires enragés voulaient déjà voir dans ce plan une machine de guerre contre l'Union soviétique ; comme l'amorce d'un bloc occidental qui couperait l'Europe en deux. La venue à Paris de Molotov sur l'invitation des ministres des Affaires étrangères français et anglais porte un coup aux espoirs des pêcheurs en eau trouble.

« Voilà ce que j'ai dit. Toute autre expression ou interprétation ne peut être considérée que comme un coup dirigé à la fois contre l'unité de notre peuple et contre l'unité nécessaire entre les grands alliés.

« J'ajoute, parce que nous nous devons d'être loyaux, que les journalistes ne sont nullement responsables pour la formule incriminée. L'interprétation qu'ils en font est autre chose.

« Malheureusement, l'expression leur a été livrée dans un résumé qui a été préparé par nos services de presse.

« Des militants responsables, au lieu de reproduire simplement ce que nous disons, croient devoir interpréter et ont commis cette faute très grave que j'avais le devoir de rectifier devant le Congrès.

« Je suis convaincu que nous pouvons compter sur la courtoisie et la bonne foi des journalistes présents

(14) Léon Blum avait écrit : « Beaucoup de gens de France croient les dirigeants de Washington obsédés par la crainte d'une crise prochaine de surproduction et ils en infèrent que les crédits à l'Europe et au monde ne seraient qu'un moyen de prévenir ou d'atténuer cette crise en tenant les marchés extérieurs de plus en plus largement ouverts à la marchandise américaine. J'ai partagé cette erreur avant mon départ pour les Etats-Unis l'an passé, et j'ai essayé de la dissiper dès mon retour. Les Américains ne croient pas la crise de surproduction inévitable et surtout ils ne la croient pas prochaine. Ils n'ont pas besoin d'exporter. La demande intérieure dépasse et dépassera encore pendant des années la production. La demande extérieure qui vient s'y ajouter ne fait qu'accélérer la hausse des prix par sa concurrence et aggraver cette menace d'inflation qui est leur obsession véritable. » (*Le Populaire*, 21 mai 1947.)

à notre congrès pour apporter partout les rectifications nécessaires. » (15)

Il est vraisemblable que Thorez n'avait point parlé de « piège occidental ». Cette expression traduit un état d'esprit qui, de mise dix jours plus tôt, ne l'était plus au moment où il parlait, à vingt-quatre heures de l'arrivée de Molotov à Paris. La responsabilité de ce sous-titre incombe à peu près sûrement aux journalistes du Parti et à Florimond Bonte, sous la direction de qui ils travaillaient : ils n'avaient pas pris assez vite le tournant.

L'incident n'en reste pas moins significatif : qu'il ait reçu des observations du conseiller soviétique présent en secret auprès de tous les partis communistes, ou, ce qui est plus probable, qu'il ait « marché au canon », Thorez a été amené à accentuer ses propos de la veille et à mettre ainsi mieux en lumière ce qui, sans cela, eût pu passer inaperçu : pendant quelques jours, les dirigeants du Parti communiste français, comme leurs collègues de Prague, de Varsovie et de Belgrade, s'apprêtèrent à donner leur approbation au Plan Marshall. Il y avait toutefois entre eux une différence sensible. Le mobile principal de Thorez était le désir de s'« aligner » sur Moscou : il entraînait, parmi ceux qui faisaient agir les communistes yougoslaves, polonais et tchécoslovaques, l'espoir indéniable de trouver dans l'aide américaine le moyen de faire face un peu mieux aux inextricables difficultés dans lesquelles leurs pays se trouvaient plongés par les effets conjugués de la guerre et de la révolution.

Le refus de Molotov (et de Staline) d'associer l'Union soviétique au bénéfice de l'aide américaine ramena les communistes français à leur hostilité première au Plan Marshall, à une hostilité renforcée. Ils n'en vinrent pourtant pas tout de suite aux dénonciations véhémentes et aux invectives qui devaient devenir de règle trois ou quatre mois plus tard. Leur opposition fut d'abord modérée, et cette modération semble assez révélatrice de leurs perspectives politiques d'alors, comme de l'ignorance où ils étaient laissés de ce qui se préparait à Moscou. Staline allait déclarer la guerre froide, il ne daignait pas en aviser ceux qui, dans cette guerre, allaient se battre pour lui aux avant-postes.

Bien entendu, pendant les semaines où fut préparée, puis réunie la conférence des Seize, les communistes français emboîtèrent le pas à la propagande soviétique : ils prophétisaient que la conférence serait un échec, puis que l'aide américaine ne viendrait pas ou trop tard, enfin et surtout que le Plan Marshall était « avant tout un plan de reconstruction de l'Allemagne » selon l'expression de Jacques Duclos, dans les *Cahiers du Communisme* d'août 1947 (p. 703). Mais le ton demeure assez calme.

Le 23 juillet, Maurice Thorez est l'hôte à déjeuner de la presse anglo-américaine. Duclos, Cogniot, Pierre Hervé, Marius Magnien et André Souquières l'accompagnent. Cette présence est à elle seule la preuve que les ponts ne sont pas encore coupés. Thorez parle. Il se plaint qu'on ait souvent déformé sa pensée, et il cite cet exemple :

Quelques mois auparavant, un journaliste américain avait télégraphié que Thorez, alors vice-président du Conseil, s'était abstenu de paraître à la réception offerte par le président de la République lors d'un séjour à Paris du général Marshall; or, Thorez était présent.

Il définit alors la politique de son Parti à l'égard du Plan Marshall. Elle tient en trois

idées : l'aide américaine est la bienvenue, mais à la condition qu'elle ne serve pas au relèvement de l'Allemagne et qu'elle soit dispensée par l'intermédiaire des Nations-Unies.

« A notre récent congrès de Strasbourg, j'avais formulé quelques réserves sur ce qu'on appelle le plan Marshall et qui nous semblait comporter quelques inconvénients. Tel quel, pensions-nous, il aboutirait en fait à liquider les réparations et à mettre l'Allemagne sur le même plan que la France et les autres pays victimes de l'agression hitlérienne. Nos appréhensions n'apparaissent que trop justifiées. Ne déclare-t-on pas « que la remise en route de la production allemande est considérée comme la pierre angulaire du plan de relèvement de l'Allemagne dans le cadre du plan Marshall ? »

« Laissez-moi vous dire en toute franchise — on doit la vérité à ses amis — que tous les Français, unanimes à se réjouir de l'aide appréciable qui nous vient d'Amérique, ne sont pas moins unanimes à partager une sorte de trouble et d'inquiétude bien compréhensibles.

« C'est que nous tenons par-dessus tout à notre indépendance nationale, à la complète souveraineté nationale de notre peuple. Et nous ne pouvons oublier les exigences impérieuses de notre sécurité et de notre droit aux réparations.

« Cela dit, quel Français pourrait ne pas accepter avec satisfaction l'aide de nos amis américains ? Nous ne saurions refuser les concours qui s'offrent à nous pour reconstruire notre pays. Pas plus que nous n'avons songé à refuser l'aide que tous nos alliés nous ont apportée pour libérer la France, ce qui leur vaut de notre part un égal sentiment de reconnaissance.

« Nous pensons aussi qu'il est de l'intérêt des uns et des autres d'aboutir à des accords de crédits, à des facilités d'emprunts à de plus larges possibilités d'achats qui sont en même temps des vérités. Les Etats-Unis voudraient vendre une partie de leur énorme production nationale. La France et les autres nations appauvries par la guerre voudraient pouvoir acheter. Il n'est que de s'entendre pour le bien de tous.

« Nous ne voyons pas pourquoi la coopération économique entre les peuples n'est pas préparée et réalisée dans le cadre de la nouvelle organisation des Nations Unies, de son Comité économique et social, de sa Commission économique européenne ? N'y-t-il pas danger de provoquer une scission redoutable entre les nations hier associées dans la lutte contre l'hitlérisme ? Certains rêvent de couper en deux l'Europe et le Monde. Ils se représentent le monde comme étant partagé en deux blocs antagonistes et irréductibles, condamnés à se heurter dans une effroyable guerre, une guerre atomique où sombrerait l'humanité.

« Nous ne pouvons nous résigner à cette vue pessimiste. » (16)

Deux mois plus tard, Staline imposait à tous les communistes du monde, comme conception directrice de leur action, l'idée que le monde est divisé en deux camps ennemis, en deux blocs irréductibles.

Au moment où Thorez parlait, la directive « unitaire » n'avait pas encore été rapportée, et il en tenait compte pour définir la politique du Parti communiste français. C'est sous le couvert de l'unité, grâce à l'affirmation maintenue contre l'évidence des faits d'une communauté fondamentale des « buts de guerre » entre les Alliés que le communisme devait continuer son chemin. Thorez se gardait donc bien de parler un langage de combat. Il ne reprenait même pas les thèses habituelles sur l'expansionnisme améri-

(15) *L'Humanité*, 27 juin et *France Nouvelle*, 28 juin 1947.

(16) *Les Cahiers du Communisme*, août 1947, pp. 798-804. Le 25 juillet, Thorez devait confirmer ces déclarations à l'Assemblée Nationale (*L'Humanité*, 26 juillet).

cain, menace pour l'indépendance des nations. Si le Plan Marshall contenait une menace contre la France, c'était parce qu'il offrait à l'Allemagne la possibilité d'un relèvement économique. Là était le péril.

On reconnaît le thème dont usait alors depuis cinq ans la diplomatie soviétique : unité des démocraties contre l'Allemagne. Du temps où l'Allemagne était redoutable, Staline s'était servi de l'unité du monde libre pour se défendre contre elle. Depuis la fin de la guerre, il tentait de se servir de l'hostilité à l'Allemagne pour

mener à son tour son offensive contre les démocraties occidentales : s'il voulait garder vide, ruiné et misérable l'espace qui naguère avait été l'Allemagne, c'est qu'il escomptait combler un jour prochain ce vide par le jeu combiné de ses soldats et des révoltés de l'intérieur. Ainsi eût été continué de façon décisive le glissement soviétique vers l'Occident.

Cet objectif ne devait pas être abandonné. Mais c'est par d'autres méthodes que Staline, à ce moment même, décidait de poursuivre sa conquête du vieux continent.

V. — Création du Kominform et lutte contre le Plan Marshall

LA création du Kominform — le Bureau d'information des partis communistes — n'a certainement pas été une réplique au Plan Marshall. Elle répondait à d'autres intentions, et, d'ailleurs, au dire de Tito, Staline nourrissait dès juin 1946 le projet de constituer un organisme qui tiendrait en partie le rôle de l'ancien Komintern (17). Mais il est vrai que la nouvelle organisation prit tout d'abord l'allure d'une machine de guerre anti-américaine, avant qu'on ne s'aperçût qu'elle était dirigée contre Tito. Au demeurant, l'hostilité aux Etats-Unis et à l'ensemble du camp occidental était tout autre chose dans l'esprit de Staline qu'un prétexte pour dissimuler au dictateur yougoslave le rôle véritable auquel le Kominform était promis. Le rapport que présenta Jdanov aux représentants de neuf partis communistes rassemblés à la hâte quelque part en Pologne dans la seconde quinzaine de septembre (on n'eut longtemps pas d'autres détails) devait rester à peu près jusqu'à la mort de Staline le fondement théorique de l'action du mouvement communiste mondial.

L'idée centrale en était celle à laquelle Thorez, deux mois plus tôt, avait dit qu'il ne se résignait pas : le partage du monde en deux blocs antagonistes : « Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus nettement apparaissent les deux principales directions de la politique internationale de l'après-guerre, correspondant à la disposition en deux camps principaux des forces politiques qui opèrent sur l'arène mondiale : le camp impérialiste et antidémocratique, d'une part, et, d'autre part, le camp anti-impérialiste et démocratique » (18).

Tel était le schéma à travers lequel il fallait dès lors voir le monde, d'après lequel il faudrait déterminer les attitudes. Les Etats-Unis dirigeaient le premier camp avec l'aide de l'Angleterre et de la France, car l'existence de gouvernements socialistes à Paris et à Londres n'empêchaient pas les deux puissances occidentales « de marcher comme des satellites dans l'ornière de la politique impérialiste des Etats-Unis ». La déclaration finale, renchérissant encore sur le rapport de Jdanov, soulignait même que « parmi les moyens tactiques des impérialistes, une place particulière revenait à l'utilisation de la politique de trahison des socialistes de droite du type Blum en France, Attlee et Bevin en Angleterre, Schumacher en Allemagne, Renner et Scheff en Autriche, Saragat en Italie, etc. » qui « s'efforçaient de dissimuler le caractère de brigandage de la politique impérialiste sous le masque de la démocratie et d'une phraséologie socialiste » et qui n'étaient « en fait

que les auxiliaires fidèles des impérialistes » pour le compte de qui ils suscitaient « la désagrégation dans les rangs de la classe ouvrière » dont ils « empoisonnaient la conscience » (19).

Les efforts expansionnistes des Etats-Unis s'exprimaient, selon Jdanov, de deux façons, par la « doctrine Truman » et par le « Plan Marshall ». La première avait un « caractère ouvertement agressif » qui lui avait valu un « accueil défavorable ». D'où, le Plan Marshall, « tentative plus voilée de mener cette même politique d'expansion ». « Le fond des formules voilées, embrouillées intentionnellement du Plan Marshall, consiste à former un bloc d'Etats liés aux Etats-Unis par des engagements et à offrir aux Etats européens des crédits américains, en paiement de la renonciation à leur indépendance économique et ensuite à leur indépendance politique. »

Bien que le Plan Marshall impliquât l'abaissement de l'Angleterre et de la France, les gouvernements de ces deux pays s'y étaient accrochés comme à « une planche de salut ». La France n'avait d'ailleurs été incluse « au nombre des initiateurs devant préparer la réalisation du Plan Marshall » que pour « donner extérieurement une plus grande apparence d'objectivité aux propositions américaines ». Comment d'ailleurs eût-elle pu refuser de jouer ce rôle d'appât, puisqu'elle avait déjà « sacrifié à moitié sa souveraineté nationale en faveur des Etats-Unis ». La preuve en était que « l'octroi du crédit à la France en mai 1947 de la part des Etats-Unis avait été conditionné par l'éloignement des communistes du gouvernement ». Aucun communiste français n'avait jusqu'alors donné cette explication de l'exclusion des cinq ministres communistes, le 5 mai 1947 : elle sera désormais la seule admise dans les rangs du Parti communiste

(17) Vladimir Dedijer : *Tito parle*. Paris, Gallimard, 1953, p. 303.

(18) Voir le rapport Jdanov dans *Cahiers du Communisme*, novembre 1947 (pp. 1124-1151 : sur la situation internationale) et la « déclaration sur les problèmes de la situation internationale », (dans o.c. octobre 1947, pp. 864-8).

(19) Jdanov dénombrait alors ainsi les pays du camp anti-impérialiste : « l'U.R.S.S. et les pays de la nouvelle démocratie en sont le fondement. Les pays qui ont rompu avec l'impérialisme et qui se sont résolument engagés dans la voie du développement démocratique, tels que la Roumanie, la Hongrie, la Finlande, en font partie. Au camp anti-impérialiste adhèrent l'Indonésie, le Viet-Nam, l'Inde. L'Egypte et la Syrie y apportent leurs sympathies. » On voit, par cette dernière affirmation, que les Soviétiques n'ont pas choisi hier seulement les points d'application de leur action dans le Proche-Orient.

français, sans autre démonstration que l'affirmation de Jdanov (20).

C'était, toujours d'après Jdanov, conformément aux directives venues de Washington que les gouvernements de France et de Grande-Bretagne avaient proposé à l'Union soviétique de participer à l'examen des propositions américaines. Si l'U.R.S.S. refusait la discussion, on dirait qu'elle refusait de contribuer à la reconstruction économique de l'Europe et l'on dresserait contre elle les pays européens qui avaient besoin d'un secours réel. Si au contraire, elle acceptait de participer à la discussion, « il serait facile de faire tomber dans le piège de la reconstruction économique de l'Europe avec l'aide de l'Amérique, les pays de l'Est et du Sud-Est de l'Europe ». Car l'objectif premier du plan était d'obliger « les pays de la nouvelle démocratie » à renoncer « à leur coopération économique et politique étroite avec l'Union soviétique ».

Heureusement, les représentants de l'U.R.S.S. à la conférence de Paris, avaient « démasqué » ces intentions mauvaises. La conférence européenne de juillet avait subi « un échec scandaleux » puisque huit Etats européens avaient refusé d'y participer (Jdanov ne disait pas dans quelles conditions). Il devenait clair d'ailleurs que le plan ne comportait pas d'aide effective et que le gouvernement des Etats-Unis ne se pressait pas du tout de tenir les promesses du général Marshall. Enfin, les Etats-Unis se trouvaient devant la menace d'une crise économique, et cette crise ne tarderait plus à se déclencher si, faute de crédits, les pays européens ne passaient plus de commandes en Amérique.

Il suffisait donc, pour faire échec au plan d'asservissement conçu par les Américains, « d'être prêts à la résistance ». En ce qui la concernait, l'U.R.S.S., mettrait « toutes ses forces à empêcher la réalisation de ce plan ». Mais une tâche particulière incombait « aux partis communistes frères de France, d'Italie, d'Angleterre ». Ils devaient « prendre en main le drapeau de la défense de l'indépendance nationale », rester « fermes sur leurs positions », « ne pas se laisser influencer par l'intimidation et le chantage », et, ajoutait la déclaration finale, ne pas se laisser ébranler par la crainte de la guerre. Car « il ne faut pas oublier que le bruit fait par les agents impérialistes autour des dangers de guerre tend à intimider les gens sans fermeté ou ceux qui cèdent à la guerre des nerfs, afin de pouvoir obtenir par le chantage des concessions en faveur de l'agresseur ».

Le gouvernement soviétique ne devait pas tarder à faire de ce chantage à la guerre l'une des pièces maîtresses de sa politique conquérante!

Les chefs communistes français ne songèrent pas un instant — cela va de soi — à faire à cette reconversion politique la moindre objection. Ils y songèrent d'autant moins qu'à la réunion du Kominform, ils avaient été violemment pris à partie, non seulement par Djilas et Kardelj — que Jdanov avait incités à assumer cette tâche — mais par Jdanov lui-même. Publiquement Thorez fit son « autocritique », devant le Comité central, lors de sa session des 29 et 30 octobre 1947. Il reprit les thèses énoncées par Jdanov, il s'accusa — à la première personne du pluriel — de n'avoir pas constaté assez vite, ni défini assez clairement « la nature et la portée des changements intervenus dans la situation internationale et notamment du regroupement des forces impérialistes et antidémocratiques sous la direction et au profit des Etats-Unis ». Non seulement il n'avait pas souligné

« dès le début, et avec la vigueur nécessaire » que les communistes n'avaient été écartés du gouvernement que « sur l'ordre exprès de la réaction américaine », mais cette faute initiale les avait empêchés de démasquer impitoyablement dès le début « la conduite des dirigeants socialistes et des divers partis au gouvernement comme étant une véritable ignominie, une honteuse trahison des intérêts nationaux ».

« Pendant un certain temps », continuait-il, « le Parti a semblé hésiter dans son opposition à un gouvernement qui méconnaissait si gravement les intérêts du pays. Nous avons paru sensibles aux crailleries des socialistes et autres, qui nous reprochaient de vouloir faire échec à l'octroi de crédits américains et de porter préjudice à notre pays, en somme de ne pas agir en patriotes. »

Il est vrai qu'en l'absence d'ordres exprès venus de Moscou, les chefs communistes avaient un moment hésité à heurter l'opinion publique en s'opposant à une aide américaine que tout le monde attendait comme la manne. Désormais, ils ne céderaient plus à ce « chantage » et ils invitaient « tous les travailleurs, communistes, socialistes ou catholiques, tous les républicains et tous les patriotes » à s'unir au sein de « larges comités de défense de la République » dont la C.G.T. avait pris l'initiative, et à « lutter ensemble pour renverser le cours néfaste de la politique française, pour imposer un gouvernement démocratique dans lequel la classe ouvrière et son Parti communiste exerceront enfin un rôle déterminant » (21).

Les actes ne devaient pas tarder à suivre. La résolution du Comité central n'était pas vieille de quinze jours que la France était secouée par l'une des plus violentes vagues de grèves qu'elle ait connues depuis 1936. Encore l'atmosphère était-elle toute différente. Les grèves de juin 1936 revêtaient des airs de kermesse et de fête. C'était une explosion de confiance et presque de joie. Au contraire, les grèves de novembre et décembre 1947 prirent dès l'abord, sous l'impulsion des communistes, un caractère d'âpreté rarement atteint. Il sembla à certains moments que le pouvoir était en péril, et qu'une secousse un peu plus forte ramènerait les communistes dans les conseils du gouvernement, cette fois de façon définitive.

Habilement, pour cette première bataille, c'est la C.G.T. qui fut mise en avant. Les communistes y disposaient d'une large majorité et des fonctions les plus importantes. Mais elle gardait encore l'apparence d'une organisation syndicale indépendante, car les représentants du syndicalisme traditionnel y figuraient toujours. Cela permettait aux communistes de jeter le doute sur l'origine et les fins de l'action entreprise, d'entraîner plus de monde dans la grève, de rendre moins facile la contre-offensive gouvernementale. Et pourtant, le mouvement avait bien la signification que les communistes avaient voulu lui donner puisque le jour même où il fut déclenché, le 12 novembre, Frachon faisait adopter par 857 voix contre 127 au Comité confédéral national une condamnation très vive du Plan Marshall :

« Sous le couvert mensonger d'une aide aux pays de l'Europe occidentale, les monopolistes américains tentent d'assurer leur domination

(20) Voir à ce sujet dans *Est & Ouest*, n° 174. L'exclusion des communistes du gouvernement français.

(21) Voir dans *Cahiers du Communisme*, novembre 1947, des extraits du rapport de Thorez au Comité central et le texte de la résolution finale.

sur les pays ruinés par la guerre, en profitant de leurs difficultés de reconstruction. Ce faisant, ils visent à réaliser une partie de leur plan de domination mondiale et cherchent à constituer un bloc de puissances sous leur direction, en vue d'une nouvelle guerre mondiale dont ils sont les protagonistes impudents... Le C.C.N. condamne le Plan Marshall qui, loin d'être un plan d'aide à la France et à l'Europe, n'est qu'une partie

d'un plan d'asservissement du monde aux trusts capitalistes américains et de préparation à une nouvelle guerre mondiale. Le C.C.N. décide donc de lutter contre le plan de domination économique et politique que constitue le Plan Marshall » (22).

C'est sous ce signe que, du 12 novembre au 10 décembre 1947, fut menée la bataille des grèves et qu'elle fut perdue.

VI. — Le Plan Marshall contre le communisme

L'ÉCHEC des grèves insurrectionnelles de novembre et décembre 1947 a la valeur d'un symbole. Les communistes avaient espéré décourager le Congrès américain en lui démontrant qu'il perdait son temps et son argent à vouloir soutenir une économie périodiquement ravagée par des grèves, et ce ne fut pas par hasard que les désordres commencèrent quatre ou cinq jours avant la date prévue pour l'ouverture de la session extraordinaire du Congrès, convoqué pour examiner l'octroi d'une aide intérimaire à l'Europe. Le résultat fut tout autre, et la menace communiste en se précisant, en Italie comme en France, aida le président Truman et ses collaborateurs à faire accepter par le Congrès et l'opinion américaine le Plan Marshall et la procédure d'urgence.

Cet échec préluait à un échec général. La campagne menée par les communistes dans l'Europe entière contre le Plan Marshall fut gigantesque, incessante, souvent coupée d'épisodes où l'on semblait à la lisière de la guerre civile : finalement, elle fut sans effet, ou du moins elle n'atteignit pas ses objectifs principaux. Les hommes d'Etat américains ne se découragèrent point, et, en dépit d'une opinion parfois rétive à la pensée de tant de sacrifices, les Etats-Unis fournirent à l'Europe l'aide promise. Peut-être les communistes parvinrent-ils à atténuer par les désordres qu'ils entretenaient, les effets de cette aide sur une partie de l'économie européenne, en France notamment. Ils ne purent empêcher qu'elle n'apportât à cette économie une contribution décisive aux heures des plus grandes difficultés. Pour une large part, la prospérité présente de l'Europe est née du plan Marshall, des investissements qu'il rendit alors possibles.

Au fond, les communistes ne réussirent jamais à convaincre de larges secteurs de l'opinion que l'aide américaine était mauvaise, qu'elle préparait l'asservissement économique de la France et de l'Europe. Même avant le démenti des faits, les esprits demeuraient incrédules.

Ce qui est vrai, c'est que la propagande acharnée qu'ils menèrent contre les Etats-Unis laissa dès lors des traces dans l'opinion publique. Ce ne fut toutefois que dans les années qui suivirent la période du Plan Marshall, au moment de l'organisation de la défense atlantique et de l'aide militaire (qui fournissaient des arguments plus propices à la mobilisation sentimentale des masses) que le Parti communiste réussit à faire pénétrer dans les masses de l'hostilité à l'égard des Américains. Encore cette hostilité n'est-elle le plus souvent, quoi qu'il semble, qu'une animosité assez superficielle : elle se dissiperait à la première crise un peu grave.

L'action menée par les communistes du monde entier contre l'aide américaine sous sa forme

nouvelle eut bien des effets politiques immédiats, mais avant tout à leur désavantage.

Avant d'avoir pu exercer la moindre influence sur l'économie européenne, ce qui était son objet essentiel, le Plan Marshall entraîna une modification radicale de la figure politique de l'Europe et du monde : il précipita la déchirure du continent européen, ou du moins il révéla à tous les yeux une déchirure déjà à peu près totale, mais que beaucoup refusaient de voir, même parmi les responsables de la politique des grands Etats. Ni le général Marshall, ni ceux qui, en Europe, avaient en quelque sorte assuré le relai de la proposition américaine n'avaient voulu scinder le continent européen. A peine avaient-ils envisagé cette scission comme un des aboutissements possibles de l'entreprise, mais sans vraiment y croire. Animés encore par l'esprit rooseveltien, ils avaient fait réellement une dernière tentative pour rendre à l'Europe, Russie comprise, l'unité qu'elle était en train de perdre à nouveau et plus gravement que jamais, et ils ne pouvaient pas imaginer que le refus serait si total. Ce fut le *non* de Staline qui les fit tomber de ce rêve. Mais ce *non* fut pour le communisme mondial, sinon une défaite, du moins le coup d'arrêt donné par son propre chef à l'expansion de l'impérialisme soviétique, ininterrompue depuis la guerre.

Même dans une Europe ravagée par la guerre, les communistes ne pouvaient s'emparer du pouvoir qu'en dissimulant leurs intentions véritables. La ruse devait être leur arme principale. La célèbre tactique du « Cheval de Troie » s'imposait à eux. Il fallait sur le plan international maintenir — en apparence — la grande alliance, dans chaque nation réaliser un front aussi large que possible des « forces démocratiques ». Et telles étaient bien les directives encore en vigueur dans tout le mouvement communiste mondial à l'heure où le général Marshall prononça le discours de Harvard.

Soudain, Staline se trouva mis en demeure de montrer si les paroles d'unité que lui et les siens avaient sans cesse à la bouche étaient autre chose qu'un masque sonore. Dans sa volonté d'hégémonie, il ne pouvait songer à laisser se renouer des liens économiques entre l'Occident et les nations dont il achevait alors l'asservissement. Il ordonna donc à leurs gouvernements de refuser et il est vraisemblable que les propositions du général Marshall l'inci-

(22) On remarquera l'étroite parenté de ce texte syndical avec la résolution du Kominform, où on lisait : « le plan Truman-Marshall constitue seulement la partie européenne de la politique d'expansion que les Etats-Unis réalisent dans toutes les parties du monde. Au plan d'asservissement de l'Europe par l'impérialisme américain s'ajoutent les plans d'asservissement économique et politique de la Chine, de l'Indonésie, etc. ».

tèrent à hâter les choses en Europe Orientale. Il fallait couper définitivement de l'Occident les nations vassales pour qu'elles ne risquent pas de céder à nouveau à la tentation occidentale, et, puisque le masque était levé, il n'y avait plus à user de ménagements. En ce sens, on peut dire que le Plan Marshall accéléra la scission de l'Europe, qu'il donna prétexte aux impérialistes soviétiques pour accentuer leur domination sur l'Est européen.

En réalité, ce n'était que transformer une situation de fait en situation de droit — si l'on peut dire, et l'avantage qu'y trouva Staline ne pouvait compenser ce qu'il y perdit.

C'en était fait déjà, en juin 1947, du sort des libertés à l'Est de l'Europe. C'est à l'Ouest que la partie se jouait encore, et les communistes y disposaient toujours d'autant d'atouts que leurs partenaires. Mais il fallait, pour gagner, continuer à feindre, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan intérieur. Une fois rejeté le Plan Marshall, une fois la Tchécoslovaquie et la Pologne contraintes de rompre avec l'Occident, une fois les communistes d'Occident lancés dans une lutte sans frein contre l'aide américaine, la feinte n'était plus possible. L'assaillant laissait tomber son masque, son arme la plus redoutable.

En mai 1947, les communistes avaient été exclus du pouvoir à Paris et à Rome. Mais, à Paris comme à Rome, il leur restait permis d'espérer entrer à nouveau dans les conseils gouvernementaux par les voies légales, et sans que cela fit particulièrement scandale. Après novembre, les illusions qu'ils avaient su créer, se dissipèrent par leur faute. Pour la première fois depuis le 22 juin 1941, ils laissèrent voir, à nouveau, qui ils étaient vraiment, et que ni la patrie, ni la démocratie ne comptaient pour eux.

C'est en cela d'abord que le Plan Marshall a sauvé l'Europe du communisme.

Dans ce même domaine, il a eu d'autres effets encore. Il n'a pas débarrassé l'Europe occidentale du communisme intérieur et de la menace que celui-ci fait toujours peser sur les libertés dans plusieurs nations, en France notamment. Une aide économique, en tout état de cause, ne pouvait avoir à elle seule un tel effet, car la force réelle du communisme n'est pas liée à une situation économique, à un état de fait social. Mais, sans céder en rien à la théorie assurément

inexacte qui veut que le communisme varie dans une société en raison directe de la prospérité et de la misère, il n'est pas contestable que l'aide américaine a prévenu alors des catastrophes financières et des crises économiques qui auraient ébranlé des institutions politiques déjà peu solides. Or, les communistes auraient été assurément les mieux à même de profiter de ces crises, en France malgré la rentrée en scène du général de Gaulle, en Italie, malgré la force de la démocratie chrétienne et l'habileté de M. Gasperi. Le Plan Marshall a affaibli les communistes en les forçant à se démasquer. Il a consolidé les régimes mal assis encore ou ébranlés, en même temps qu'il contribuait à ranimer la vie économique. En cela, il constituait contre le communisme l'arme la plus efficace que les Occidentaux aient eu en mains depuis la guerre. Il leur rendait aussi un autre service, en offrant à leurs aspirations des perspectives d'avenir, une idée dont la puissance attractive pouvait balancer et combattre celle du communisme. L'« européenisme » implicite du Plan Marshall n'était le fait d'aucun *a priori* idéologique. Il découlait avant tout de considérations techniques. Cela ne lui conférait que plus de solidité, sinon de forme entraînante. C'est sur cette base matérielle solide qu'ont été véritablement jetés les fondements de la construction européenne; les communistes ont fait et continuent de faire à celle-ci une opposition trop vive pour qu'elle ne soit pas une sorte d'aveu du péril que l'idée d'une Europe réconciliée avec elle-même fait courir à leur entreprise.

Ainsi, le Plan Marshall a aidé la France et l'Europe à se défaire en partie de liens, hérités d'un passé proche mais confus, qui faisaient d'elles une proie facile pour le communisme. Il a aidé dans l'immédiat à la consolidation des institutions politiques comme au renouveau de la vie économique. Il leur a ouvert vers l'avenir des voies nouvelles, sauvant ainsi les élites de leurs peuples du désespoir ou du scepticisme, c'est-à-dire finalement de la séduction du communisme.

Il n'est pas beaucoup d'entreprises qui, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, aient joué un aussi grand rôle dans la lutte contre le communisme.

CLAUDE HARMEL.